

**СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СИМУЛЯКРИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ:
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ**

Олексій ВАСИЛЬЄВ

аспірант 3-го курсу, кафедри філософії ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

В добу загальнодоступного швидкісного інтернету та компактних мобільних пристроїв для приймання вхідних на передачі вихідних даних, соціальні мережі перевершили свій функціональний та комунікаційний потенціал, перетворившись на окремий простір, що займає значну частину загальноживаного кіберпростору. Будь-який простір, вживаний людьми, будь то кам'яні плити форуму античного, чи тематичне розгалуження форуму віртуального, є простором для реалізації потенціалу особистості, а отже і для життєтворчості. Проте простір соціальних мереж (Facebook, Twitter (X), LinkedIn тощо) та соціальних медіа (YouTube, TikTok, Instagram тощо) слідом за Діснейлендом та медіа доцифрової ери, може виявитися тим, що Бодрійяр назвав симулякром третього порядку, тобто, гіперреальною копією, що не спирається на оригінал [1], а отже, можна піддати сумніву й «реальність» актів життєтворчості та суб'єктів, що їх здійснюють. Дослідження питання ідентичності у соціальних мережах як життєтворчої практики потребує особливої уваги в наш час, коли приватні, громадянські, політичні переконання та навіть світоглядні та екзистенційні вияви особистості за замовчуванням не розрізняються на рівні реальність/віртуальність.

В ґрунтовній статті, присвяченій критиці сучасної соц-медіа епохи, дослідники культури та медіа-технологій Д. Келлнер і С. Дженнаро, розглянули основні положення медіа-теорій М. Маклюєна та Ж. Бодріяра, підкреслили теоретичну спадкоємність ідей М., що простежується на початку розробки теорії медіа Б., зокрема критику марксистської теорії за її «нездатність

концептуалізувати мову, знаки та комунікацію», та нездатність побачити, що «за своєю формою засоби масової комунікації є антимедіаторськими і неперехідними», тобто антикомунікативними [2]. В епоху соціальних мереж, віртуальний досвід спілкування витісняє позамедійне спілкування, створюючи гіперреальність, а культура соціальних мереж генерує гіперреальне механічне відтворення «я». Такі цифрові копії «я», що продукуються і підтверджуються у віртуальності з безпрецедентною швидкістю, витісняють індивідуальність справжніх особистостей, і навіть, здаються більш точними, ніж наші автентичні повсякденні «я».

Зазначене ще Адорно та Горкгаймером перетворення культури на індустрію розваг [3], домінування розважання в медіа, позбавляє користувача критичного погляду, перетворюючи взаємодію з медіа з практики на об'єкт споживання. Задля пояснення як соціальні мережі конструюють та презентують «я» своїх користувачів, Келлнер і Дженнаро додають п'яту фазу до Бодрієрових чотирьох фаз формування образу [1, с. 12]: образ продукує чисту розвагу [2]. Нескінченність новинної стрічки, різноманіття спокусливого контенту та миттєві збудники у вигляді емодзі-реакцій, репостів, спливаючих сповіщень створюють перманентний блиск, за яким користувачі соцмедіа не помічають (або, все частіше, добровільно ігнорують), що самі стають агентами медіа, ретранслюючи сенси, до створення котрих не мають жодного відношення. Суб'єктність стискається до розміру екрану смартфона, відбувається симуляція життєтворчості, що правда усі її плоди зникнуть із закриттям доступу до соцмережі.

Проте, Келлнер та Дженнаро не лише малюють антиутопічну картину постбодрієрівського майбутнього, але пропонують рішення проблеми соцмедійних симулякрів, використання їхньої вивільнюючої цінності. Вони пропонують виходити з позицій педагогіки критичної медіаграмотності, що розглядає активність користувачів соцмереж, не як просто автономних дописувачів, а як носіїв множинних цифрових ідентичностей, що творять спільне віртуальне мистецтво [2]. Критична медіаграмотність має на увазі підтримання

конструктивного діалогу між користувачами соцмереж, що мають навіть протилежні точки зору (згадаємо концепцію комунікативної етики К.-О. Апеля), врахування заангажованості джерел, редакційної та маркетингової стратегії медіа, життєвих обставин авторів медійного контенту (по суті, медійна герменевтика), та навіть критичне відношення до ретрансляторів повідомлення, до яких у читача може бути суб'єктивно високий рівень довіри. Вміння відрізнити емоційні пастки медійного контенту, та використання критичного діалогу або коментаря як засобу подолання прірви між медійною репрезентацією та реальним життям – це далеко не всі, але мінімально необхідні навички, якими необхідно оволодіти задля збереження суб'єктності в лабіринтах соц-медіа симулякрів.

Література:

1. Бодріяр Ж. (2004). Симулякри і симуляція/ Пер. з фр. В. Ховхун. — К.: Вид-во Основи. — 230 с.
2. Kellner, D., & Gennaro, S. (2022). Baudrillard and McLuhan in the social media age. *Baudrillard Science Journal*. <https://baudrillard-scijournal.com/baudrillard-and-mcluhan-in-the-social-media-age/>
3. Adorno, T., & Horkheimer, M. (1997). *Dialectic of Enlightenment*. Verso. 258 p.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Олексій ДОБРУНОВ

здобувач третього освітнього-наукового рівня
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

Анотація. Стаття присвячена аналізу застосування проєктних технологій у навчанні інформатики як дієвого засобу формування соціальної компетентності учнів середньої школи. Висвітлюється специфіка, яка зумовлює розвиток соціальної компетентності. Обґрунтовується вплив STEM-орієнтованих підходів і командної взаємодії на розвиток навичок співпраці,